

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA DIVERGENT TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Umarqulova Muhayyo A'zamjon qizi

Farg'ona Davlat Universiteti Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(boshlang'ich ta'lim)yo'nalishi I kurs magistranti
muhayyoumarqulova2@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6529571>

Annotatsiya. Mazkur ma'qolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida divergent tafakkurni rivojlantirish haqida fikr-mulohazalar bildirildi.

Kalit so'zlar: pedagogika, boshlang'ich ta'lim, divergent tafakkur, ijodiy fikrlash.

Jamiyat taraqqiyotining barcha bosqichlarida inson qalbini kichiklikdan boshlab yaxshilik, oliyanoblik, insonparvarlik, odamgarchilik, odob-axloqlilik, mehnatsevarlik, vatanparvarlik, halollik, poklik, so'zamollik, xushso'zlik, ilmi bo'lish kabi xislatlar bilan boyitish inson kamolotining me'yori bo'lib kelgan. Chunki komil insonning ma'naviyati yuksak bo'ladi. Yuksak ma'naviyatga ega bo'lgan kishi esa o'z xalqining tarixi, urf-odati, qadriyati hamda an'analari, madaniyatini chuqur biladi va unga rioya qiladi.

Kichik yoshdagi maktab o'quvchilarida ijodiy fikrlashni muvaffaqiyatli shakllantirish faqat o'qituvchining bolalar ijodiyotining asosiy xususiyatlarini hisobga olish va ijodiy fikrlashni rivojlantirishning markaziy vazifalarini hal qilish asosida mumkin.

Divergent vazifalar an'anaviy maktablarda kamdan-kam qo'llaniladi. Ta'lim odatda odamda nostandart fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ymaydi, shu sababli turli vazifalar alohida ahamiyat kasb etadi: divergent fikrlash asosan har qanday sohada ijodiy faoliyat uchun zarurdir.

V.A.Levinning ko'rsatishicha bolalar ijodining asosiy farqlovchi xususiyatlari aniq seziladi: bolalar tasavvuri zerikarli va bola unga tanqidiy munosabatda bo'lmaydi. Bolaning ijodiy fikrlash qobiliyatini belgilovchi asosiy omil - bu uning tajribasi: tasavvurning ijodiy faoliyati bevosita shaxsning o'tmish tajribasining boyligi va xilma-xilligiga bog'liq. Yuqorida aytib o'tilganidek, bu yerda eng muhim vazifa ijodiy fikrlashni shakllantirishdir. O'quvchilarda matematik masalalarni ijodiy yechish qobiliyatini shakllantirish uchun, eng avvalo, ularning matematik dunyoqarashini rivojlantirish, tasavvurning haqiqiy hissiy asosini yaratish haqida g'amxo'rlik qilish zarur.

Maktab o'quvchilarining ijodiy tafakkurining o'ziga xos xususiyati shundaki, bola o'z ijod mahsuliga tanqidiy munosabatda emas. Bolalarning

g'oyasi hech qanday g'oyalar, mezonlar, talablar bilan boshqarilmaydi, shuning uchun sub'ektivdir.

Ijodiy tafakkurni rivojlantirish ijro mahorati va malakalarini shakllantirishdan ajralmasdir. O'quvchilarning ko'nikma va malakalari qanchalik ko'p qirrali va mukammal bo'lsa, ularning tasavvurlari shunchalik boy bo'ladi, g'oyalari ham shunchalik real bo'ladi.

Yuqoridagi kognitiv jarayonlar kichik yoshdagi o'quvchilarning ijodiy faolligini rivojlantirishda katta rol o'ynaydi. Shuning uchun kichik yoshdagi o'quvchining ijodiy faoliyatini samarali rivojlantirish uchun uning bilish jarayonlarini rivojlantirish kerak.

Turli vaziyatlarda bolaning ijodkorligining takroran namoyon bo'lishi ijodiy faoliyatda tajriba to'planishiga olib keladi. U bolaning yangi muammolarni hal qilish yo'llarini izlashga, voqelikni ijodiy o'zgartirishga tayyorligini ta'minlash uchun mo'ljallangan. Ijodiy faoliyat tajribasining o'ziga xos mazmuni va uning asosiy belgilari quyidagilardan iborat: bilim va ko'nikmalarni yangi vaziyatga mustaqil ravishda o'tkazish; tanish vaziyatda yangi muammoni ko'rish; ob'ektning tuzilishi va uning yangi funktsiyalarini ko'rish; faoliyatning ma'lum usullarini mustaqil ravishda yangisiga birlashtirish; muammoni hal qilishning turli usullari va muqobil dalillarni topish; muammoni hal qilishning printsiplial jihatdan yangi usulini qurish, bu ma'lum .

Maktab o'quvchilarining ijodkorligining ko'rsatkichlari psixologiya tomonidan ijodkorlik xususiyatlarida ajratib ko'rsatilganlarni ko'rib chiqish mumkin: yangilik, o'ziga xoslik, ajralish, shablondan voz kechish, an'analarni buzish, ajablanish, maqsadga muvofiqlik, qadriyat.

Bolalar ijodiy faoliyatining o'ziga xos xususiyati - bu faoliyat mahsulotining subyektiv yangiligi. Uning obyektiv ma'nosiga ko'ra, bolaning "kashfiyoti" yangi, g'ayrioddiy bo'lishi mumkin, lekin ayni paytda o'qituvchining ko'rsatmasi bo'yicha, uning fikriga ko'ra, uning yordami bilan amalga oshirilishi mumkin va shuning uchun ijodkorlik bo'lmaydi. Shu bilan birga, bola allaqachon ma'lum bo'lgan, amalda qo'llaniladigan, ammo ma'lum bo'lganlarni ko'chirmasdan, o'zi o'ylagan yechimni taklif qilishi mumkin.

Biz kichik yoshdagi maktab o'quvchilarining ijodiy faoliyati tajribasini ikki tomonlama ko'rib chiqamiz: o'quvchilarni olingan bilimlarni, amaliy ko'nikmalarni va amaliy ko'nikmalarni qo'llash asosida subyektiv ravishda yangisini yaratishga jalb qilishni ta'minlaydigan jarayon va faoliyat natijasi sifatida baholaymiz. Shuningdek, turli vaziyatlarda shaxsiy tashabbusni qo'llab quvvatlaymiz. Shu bilan birga, bizning tadqiqotimiz adabiy ijodiy faoliyatni

o'rganish va kichik yoshdagi o'quvchilar shaxsini rivojlantirishning pedagogik shartlarini aniqlash bilan cheklanadi.

Y.A.Ponomarevning ko'rsatishicha, "Bolaning ijodkorlik tabiati har doim o'zini namoyon qilish yo'lini topadi. O'qituvchiga faqat o'sha pedagogik sharoitlarni oldindan ko'ra bilish va ta'minlash qoladi". Bolalarning ijodiy qobiliyatlarini o'rganish va rivojlantirish maqsadida, ulardan foydalanish o'qituvchidan katta maxsus o'quv mashg'ulotlarini talab qilmaydigan oddiy ijodga undovchi vazifalardan foydalanish tavsiya etiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Abdupattoyev, M. (2019). The Congruence and its place in Contrastive Linguistics. *Scientific journal of the Fergana State University*, 2(2), 101-103.
2. Gafurova, M. A. (2021). Developing Cognitive Activities of Primary School Students based on an Innovative Approach. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(10), 236-242.
3. Gafurova, M. A. (2022). IMPROVING MENTAL SKILLS OF STUDENTS BY ANALYZING AND SOLVING PROBLEMS. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS*, 3(01), 40-44.
4. Jo'rayev, V. T. (2019). The advantage of distance learning courses in the process of education. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(9), 220-224.
5. Kholdarova, I. V. (2021). THE FOLKS DISCOVERIES AND GENERATIVE LEXEMES. *Theoretical & Applied Science*, (3), 267-270.
6. Mukhtoraliyevna, Z. S. , & Madaminkhonqizi, S. M. . (2022). Methods of Mnemonics in Pedagogical Work with Elementary School Students. *International Journal of Culture and Modernity*, 13, 44-
7. Mukhtoraliyevna, Z. S., & G'aniyevna, M. M. . (2022). Oral and Written Forms of Speech. *International Journal of Culture and Modernity*, 13, 39-43.
8. Narkabilova, G. (2020). The culture of communication as the basic of personality. *Journal of Critical Reviews*, 7(5), 812-815.
9. Narkabilova, G. (2021). Extracurricular activities are a key element in the organization of the educational process. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(4), 1029-1033.
10. Pulatovna, N. G. (2019). CONTINUITY IN THE FORMATION OF A COMMUNICATION'S CULTURE IN THE EDUCATIONAL SYSTEM OF THE

REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(12)*.

11. To'xtasinov, D. F. (2018). DIDACTIC BASES OF DEVELOPMENT OF LOGICAL THINKING IN SCHOOLCHILDREN. *Central Asian Journal of Education*, 2(1), 68-74.

12. Tukhtasinov, D. F. (2018). Developing Logical Thinking of 5-9th Year Students at Mathematics Lessons. *Eastern European Scientific Journal*, (2).

13. Valijonovna, K. I. (2022). About Humorous Literature for Children. *International Journal of Culture and Modernity*, 14, 5-10.

14. Valijonovna, K. I. (2022). Some Speeches about Spelling. *International Journal of Culture and Modernity*, 14, 1-4.

15. Zokirova, S. M. (2021). FORMATION OF CREATIVE LITERACY IN MODERN YOUTH AND THE VALUE OF MNEMONIC TECHNOLOGY. *Theoretical & Applied Science*, (4), 240-243.

16. Zokirova, S. M., & Axmedova, D. O. (2021). WORKING WITH BORROWINGS GIVEN IN DICTIONARIES OF PRIMARY SCHOOL TEXTBOOKS. *Theoretical & Applied Science*, (3), 275-278.

17. Газијева, Д. М. (2021). Таштемирова Замира Сатвалдыевна. *Н34 Наука и инновации в XXI веке: Материалы Международной*, 119.

18. Наркабилова, Г. П. (2016). ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ К РАБОТЕ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ). *Ученый XXI века*, 29.

19. Ёўлдашева, Д., & Буважонова, М. (2019). БОШЛАНҒИЧ ТАЪЛИМДА ПРАГМАТИК ЁНДАШУВ АСОСИДА МАТН ЁҚИШНИНГ ЁЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(12), 338-340.

20. Qizi, Sodiqova Mohlaroyim Shavkatjon, and Buvajonova Mohirakhon Usmonali Qizi. "Dictionary in teaching vocabulary composition of language to junior school age students ways to work." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.10 (2021): 1869-1872.

21. INTER, FIBER LENGTH IN. "An International Multidisciplinary Research Journal." *An International Multidisciplinary Research Journal* 41.43 (2017).